

Alcides Rocha Miranda - Igreja em Nova Friburgo

Liege Alvares Sieben

Arquiteta graduada no UNIRITTER
Mestranda no PROPARG - UFRGS

Endereço: Rua Dr. Mário Totta, 505
Porto Alegre – Rio Grande do Sul
Cep: 91920-130
Fone: 51 32692874

Alcides Rocha Miranda - Igreja em Nova Friburgo

A obra do arquiteto e artista plástico Alcides Rocha Miranda conta com diversos exemplos de edificações religiosas. A sua primeira obra dentro desse campo foi o Altar-Monumento para o Congresso Eucarístico Internacional, em 1955, no Rio de Janeiro, com risco inicial de Lucio Costa. No mesmo ano ele projetou a Igreja e Centro Social Nossa Senhora das Graças em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A Igreja apresenta um volume com cobertura curva apoiada em planos laterais inclinados; plasticidade explorada através do concreto armado, nesse caso, aparente. A primeira aproximação de Rocha Miranda com a técnica estrutural do concreto armado se deu nas aulas com Emilio Baumgart na Escola Nacional de Belas Artes. A volumetria resultante da Igreja evoca a forma de uma tenda presente também em outras edificações da mesma década, e apresenta características de ambas “escolas” modernas brasileiras, carioca e paulista.

Palavras-chave: Alcides Rocha Miranda, concreto aparente

Alcides Rocha Miranda – A church on Nova Friburgo

The work of the architect and plastic artist Alcides Rocha Miranda accounts with several examples of religious edifications. His first work within this area was the Altar-Monumento for the Congresso Eucarístico Internacional, in 1955, in Rio de Janeiro, with initial drawing of Lucio Costa. In the same year he projected the Church and Social Center Nossa Senhora das Graças in Nova Friburgo, Rio de Janeiro. The church presents a volume with a curve ceiling supported by inclined lateral walls; plasticity explored through structured concrete, in this case, apparent. The first approximation of Rocha Miranda with the structured concrete technique happened during Emilio Baumgart's classes in the Escola Nacional de Belas Artes. The volumetric result of the church evokes a form of a tent among other edifications of the same decade, and presents characteristics of Brazilian modern “schools”, carioca and paulista.

Key-words: Alcides Rocha Miranda, apparent concrete

Alcides Rocha Miranda - Igreja em Nova Friburgo

Biografia

A diversificada produção arquitetônica de Rocha Miranda se estende desde 1932 à década de 80, aproximadamente. Ele projetou edifícios para residências, instituições, escolas, museus, monumentos e edifícios de escritórios. Trabalhou na preservação de patrimônio cultural arquitetônico, no SPHAN, como responsável pelo departamento de arte. Também é autor de projetos de intervenções em edificações antigas de relevância cultural. Muitas vezes utilizou em sua obra arquitetônica moderna um repertório inspirado na arquitetura brasileira do período colonial, além da integração e das variações a partir da ossatura independente de Corbusier, um de seus mestres.

Alcides era estudante da Escola Nacional de Belas Artes, quando Lucio Costa assumiu a sua diretoria e contratou professores de fora como Emilio Baumgart, pioneiro no uso do concreto armado no Brasil. Com Baumgart, Alcides percebe que “no novo sistema de construir o esqueleto - como na natureza - define-se o aspecto visual das formas”¹. Depois de estagiar na sociedade Lucio - Warchavchik, foi trabalhar no escritório de Baumgart, ficando mais perto das questões estruturais. Encontram-se diversas edificações e projetos de Rocha Miranda que utilizam concreto armado, aparente ou não.

Sua obra conta com diversos exemplos de edificações religiosas. A sua primeira obra dentro desse programa foi o Altar-Monumento para o Congresso Eucarístico Internacional, em 1955, no Rio de Janeiro, com risco inicial de Lucio Costa. Lélia Coelho Frota aponta esse ano como uma data onde se iniciava um clima mais liberal no campo religioso; “a retomada do território do sagrado fica mais viável para planejadores dos espaços coletivos, como os arquitetos e urbanistas”². Na obra de Rocha Miranda não foi diferente, suas igrejas e capelas são dotadas de conceitos e soluções espaciais específicas em cada caso e livres de paradigmas precedentes.

Igreja Nossa Senhora das Graças

Também do ano de 1955, o projeto para a Igreja Nossa Senhora das Graças, de Rocha Miranda em colaboração com Elvin Dubugras e Fernando Cabral Pinto, apresenta uma volumetria excepcional, escultórica, através do uso do concreto armado. O projeto foi aprovado para construção em 1956 e abrange também o edifício para o Centro Social da Igreja.

Localizado na Praça 1º de Maio em Nova Friburgo, a 136 km à Nordeste da capital do Rio de Janeiro, o edifício consiste em um volume longo e horizontal, com cobertura curva em concreto

¹ Alcides Rocha Miranda em FROTA, 1993, p.110.

² FROTA, 1993, p.52.

aparente e planos cegos inclinados nas laterais. A volumetria resultante remete à forma de uma tenda, como uma lona presa longitudinalmente em seus extremos.

Figura 1 – Vista aérea parcial do estado do Rio de Janeiro.

Figura 2 – Igreja Nossa Senhora das Graças - croqui.

Figuras 3 e 4 – Vistas externas.

O fechamento do volume se dá por planos divididos em duas faixas horizontais: a superior é de vidro e a inferior é de pedra sobressaindo à primeira. A edificação é estruturada a partir de uma malha regular de pilares internos aparentes em concreto. A torre sineira corta o volume da Igreja

verticalmente, dividindo-o numa relação aproximada de 1/3 e 2/3. Sua altura ultrapassa a parte mais alta da cobertura.

O interior é despojado e sofreu algumas modificações em relação ao projeto original, como a imagem de Nossa Senhora das Graças, esculpida por Alfredo Ceschiatti, que originalmente ficaria suspensa no altar. A idéia era de chamar a atenção para tal imagem, plasticamente movimentada, fazendo contraste com o despojamento interno. O Centro Social também foi construído com alterações em relação ao projeto original.

Figura 5 – Maquete do interior da Igreja.

Figura 6 – Interior da Igreja.

Traçando paralelos – décadas de 50 - 60

Exemplos internacionais

Na Igreja Notre-Dame du Haut (1950-1955), em Romchamp, Corbusier evoca a forma de tenda em uma volumetria composta por um telhado de concreto, estruturado com treliças, com paredes curvas e inclinadas. A Igreja foi construída com cacos e tijolos da antiga igreja que ali existia e com reforço estrutural de concreto armado. Os volumes das capelas independentes têm forma de periscópio inspirados no Serapeum da Villa Adriana, em Tivoli, Itália³. As referências quanto à forma da cobertura são muitas. O telhado tinha que atuar como um coletor e um reservatório de água, pois no topo da montanha não tinha água, daí a forma de receptáculo. Segundo o autor⁴, a forma da cobertura foi uma “reação poética” inspirada numa concha de um siri que ele pegou em Long Island em 1946. Os elementos sólidos, estáticos e ortogonais internos como o púlpito, a mesa do altar, a sacadas da galeria do coro, o volume do confessionário, etc., contrastam com as linhas movimentadas da cobertura e das paredes. Na época essa obra causou grande estranheza tanto nos arquitetos e nos críticos, como no público em geral, pois não era o tradicional para arquitetura religiosa, embora apresentasse corretamente os aspectos litúrgicos e funcionais.

Figuras 7 e 8 – Romchamp – vistas externas.

Na obra de Alvar Aalto encontram-se edificações com volumetrias irregulares e escultóricas, fazendo referência às formas da natureza. Coberturas com diversas inclinações, rasgos e estruturas com suportes leves. Nos edifícios religiosos expressava "a idéia da igreja feito corpo, organismo vivo de feições irregulares..."⁵. De sua autoria, a Igreja de Vuoksenniska (1956-1959), na Finlândia, exemplifica essa idéia. Sua cobertura é arqueada e dividida em 3 volumes. A forma curva, arqueada e assimétrica das paredes internas de concreto serve para se ter um bom desempenho acústico. Outro exemplo é a Igreja e Centro Paroquial na cidade de Wolfsburg

³ Le Corbusier, *architect of the Century*, 1987, p.249.

⁴ Le Corbusier, *architect of the Century*, 1987, p.248.

⁵ MULLER, 2006, p.262.

(1959-1962), Alemanha, onde a estrutura define a forma. A cobertura é arqueada e nasce do chão. Internamente há uma série de pórticos arqueados que estruturam o volume. A configuração das paredes não paralelas contribui para desempenho acústico.

Figuras 9 e 10 – Igreja de Vuoksenniska –
vista externa e corte longitudinal

Figura 11 – Igreja em Wolfsburg

Exemplos nacionais

A Casa Edmundo Cavanelas (1953), de Niemeyer, no Distrito de Pedro do Rio, Petrópolis, Rio de Janeiro, possui uma cobertura metálica treliçada curva, uma “catenária distendida”⁶ aparentando uma tenda. A cobertura se apóia em quatro pilares pedra, cujas faces laterais externas são inclinadas como se acompanhassem de alguma forma o movimento da cobertura. Essa casa se enquadra numa fase do arquiteto, em que ele passou a buscar soluções mais compactas, simples e geométricas.

⁶ ALMEIDA, 2005, p.248.

Figuras 12 e 13 – Casa Cavanelas – vista externa e croquis.

O tema da cobertura-tenda aparece na Capela de Nossa Senhora de Fátima (1959), em Brasília, e na Catedral de Brasília (1959-1970), ambas de Niemeyer. Na primeira a inspiração do arquiteto foi na Casa Cavanelas e deu à cobertura de concreto “o espírito das tendas de pano”⁷; a segunda é estruturada por pilares curvos, que por sua vez sustentam uma malha metálica com vidros refratários. Segundo o próprio autor⁸ a Catedral é “uma escultura monumental traduzindo uma idéia religiosa”.

Figura 14 – Capela de Nossa Senhora de Fátima

Figura 15 – Catedral de Brasília.

O Mosteiro de Guaratinguetá (1959), de Rubens Carneiro Vianna e Ricardo Sievers⁹, segue também na linha das coberturas-tenda para programa excepcional, como é a situação da Igreja em Nova Friburgo. Há semelhança entre as edificações também no trato com a materialidade, deixando-a aparente. Os apoios também acompanham a curvatura das coberturas.

⁷ BOTEY, 2005, p.161.

⁸ Oscar Niemeyer em BOTEY, 2005, p.164.

⁹ ZEIN, 2005.

Figura 16 – Mosteiro de Guaratinguetá.

Outro exemplo relevante é a Iglesia de Cristo Obrero, de Eladio Dieste, no Uruguai (1952-59), com o uso subversivo e inovador de material tradicional. Dieste explora a plasticidade formal através da técnica do tijolo armado. A cobertura e uma abóbada contínua de dupla curvatura apoiada em paredes onduladas. A volumetria resultante torna a situação singular, "o todo exala sacralidade"¹⁰.

Figuras 17 e 18 - Iglesia de Cristo Obrero – vistas externas.

Com exceção da Casa Cavanelas, todos os exemplos mostrados apresentam programas religiosos, são situações onde se usam formas especiais para programas especiais. Outra situação, por exemplo, ocorre na St. Saviour Chapel (1952), de Mies Van Der Rohe, no campus do IIT, aonde a forma é recorrente e o programa é excepcional. Essa capela consiste em um prisma retangular fechado, um volume puro. Se percebe que é uma Igreja quando se vê a cruz. A Capela segue a linguagem usada por Mies em suas obras: despojamento, pureza formal, formas regulares, etc. O ponto em comum entre o exemplo de Mies e a Igreja em Nova Friburgo é o uso dos materiais na forma bruta. Ao contrário, a volumetria da Casa Cavanelas sugere um programa especial e é uma residência, programa comum. Todos os exemplos possuem volumetrias especiais munidas de conceitos figurados e simbólicos.

¹⁰ MULLER, 2006, p.219.

Distando 2 anos no tempo, a Casa Cavanelas e a Igreja Nossa Senhora das Graças se assemelham na volumetria, mas diferem na materialidade das coberturas. Em ambas as coberturas-tenda têm apoios com inclinações semelhantes, reforçando a idéia da tenda de pano. Na primeira são pilares e na segunda são planos. A torre sineira da Igreja corta o volume como o plano o plano cego de pedra aparente corta Casa. No Mosteiro de Guaratinguetá, na Igreja de Dieste, nos exemplos de Aalto e em Romchamp as torres sineiras formam volumes independentes ao volume principal.

A Igreja Nossa Senhora das Graças é um exemplo interessante pela exploração plástica do concreto, resultando em uma volumetria especial, que evoca a forma da uma tenda de pano. Como foi visto, volumetria essa usada em diversos casos de programas especiais, como é o caso das edificações religiosas. Além disso, se podem perceber pontos em comum com ambas “escolas” modernas brasileiras a carioca e a paulista. Sua plasticidade remete à escola carioca, o concreto aparente remete ao brutalismo, à escola paulista.

Referências Bibliográficas

- ALMEIDA, Marcos Leite – As casas de Oscar Niemeyer 1935-1955. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.
- BLASER, Werner – Mies Van Der Rohe The Art of Structure, Basel : Birkhauser, 1993.
- BOTEY, Josep Ma. – Oscar Niemeyer. Obras y proyectos, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.
- BRADES, Susan Ferleger e WALKER, Muriel (org.) – Le Corbusier, architect of the century, London: Arts Council of Great Britain, 1987.
- COMAS, Carlos Eduardo – Precisoões Brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos. Tese de Doutorado. Paris: Universidade de Paris VIII- Vincennes- Saint Denis, 2002.
- COMAS, Carlos Eduardo – A fé move tijolos: Igreja em Atlântida, Uruguai, 1952-1959, de Eladio Dieste. São Paulo: Vitruvius, 2001. Disponível em: <
http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg011_01.asp> Acesso em 02 jul. 2008, 16:50.
- FROTA, Lélia Coelho – Alcides Rocha Miranda Caminho de uma Arquitetura, Rio de Janeiro: UFRJ, 1993.
- MIRANDA, Alcides Rocha – “Não foi fácil, não havia gente”, entrevista realizada em 31 de Julho de 2001 e publicada em Revista do Patrimônio, 30, Rio de Janeiro: 2002.
- MULLER, Fábio – O templo cristão na modernidade, permanências simbólicas e conquistas figurativas. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006.
- NOBRE, Ana Luiza – O passado pela frente a modernidade de Alcides Rocha Miranda. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica, 1997.
- ZEIN, Ruth Verde – A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973. Tese de Doutorado. São Paulo e Porto Alegre, 2005.
- WESTON, Richard. Alvar Aalto. London: Phaidon, 1997.

Créditos das imagens

- 1 – Google Earth.
- 2 – FROTA, Lélia Coelho – Alcides Rocha Miranda Caminho de uma Arquitetura.
- 3 - Acervo Ana Luiza Nobre.
- 4 - < www.quianovafriburgo.com >
- 5 e 6 - FROTA, Lélia Coelho – Alcides Rocha Miranda Caminho de uma Arquitetura.
- 7 e 8 – BRADES, Susan Ferleger e WALKER, Muriel (org.) – Le Corbusier, architect of the century.
- 9 e 10 - WESTON, Richard. Alvar Aalto.
- 11 - < www.wolfsburg-citytour.de >
- 12 - < www.flickr.com/photos >
- 13 - ZEIN, Ruth Verde – A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973.
- 14 e 15 - BOTEY, Josep Ma. – Oscar Niemeyer. Obras y proyectos.
- 16 - ZEIN, Ruth Verde – A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973.
- 17 e 18 - < http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg011_01.asp >